

Inhaltsübersicht Fotointern 1998

Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 1/98 - 12.01.1998</u>				
Interview	Der Jahreswechsel im Rückblick und Ausblick (Walter Weber, Agfa; René Koller, Canon; Willi Widmer, Fuji; Jürg Barth, Kodak ; Thomas Koller, Olympus; Peter Schmid, Schmid AG; Franz Rehmann, Minolta; Markus Furrer, Pentax; Gerhard Zapf, Leica; Urs Ziswiler, Lübeco)			1
Für Sie gelesen	Fotolabo-Club verarbeitet APS-Filme / Olympus μ [mju:]-130 vorgestellt / APS-Kamera mit stärkstem Blitz / Digital: Fuji DS-30 mit Dreifachzoom / Polaroid: Digitale Mikroskopkamera / Notizen auf den Film schreiben			6
Fotofachhandel	SVPG: Korrektes Urteil - unkorrekte Interpretation durch K-Tip			7
Fotofachhandel	Indexziffern der Detailhandelsumsätze			7
Fotofachhandel	PMA: 12. - 15.2. in New Orleans			7
Digital Imaging	Drucker für Digitalfotos 3. Teil: Farblaserdrucker			9
Aktuell	UNESCO/Agfa Welterbe-Wettbewerb ist entschieden. Das sind die Gewinner			12
Aktuell	Fachbücher für den Fotohandel			13
Aktuell	Erno-Gruppe: Jubiläum im Zirkuszelt			13
Aktuell	vision98digital: 21. - 23. Januar 1998			14
Aktuell	Digitalkamera und Printer von Ricoh (RDC-300)	Ricoh		14
Aktuell	Fotowettbewerb im Internet			14
Aktuell	3,5"-Diskette für 120 MB	Imation		14
Aktuell	Disk-Adapter für SmartMedia-Karten			14
Aktuell	Leica Kalender '98			15
Aktuell	Sinarkalender '98			15
Aktuell	FotoPro Ecker: Neues Fotofachgeschäft in Luzern			15
Aktuell	Leica Projektionsobjektive mit Shift	Leica		15
Aktuell	Neues Zoom für Pradovit P 300	Leica		15
Aktuell	Cullmann-Kamera bis 45m Tauchtiefe	Cullmann	Mauritius	17
Aktuell	Die flachste Kamera: Ricoh R-1E	Rico	R-1E	17
Aktuell	Neue Spiegelreflex: Ricoh XR-X 3000	Rico	XR-X 3000	17
Aktuell	Nikon: Neue APS mit grösstem Zoom (Nuvis 160i)	Nikon		17
Aktuell	Sinar Workshop-Programm 1998			17
Aktuell	zef-Seminare Januar bis Juli '98			18
Aktuell	Talentschuppen: Images '98 Vevey			19
Aktuell	Paterson: Schwarzweissfilme	Paterson	Acupan 200	19
Aktuell	Sinar: Exklusives Jubiläumsmodell			19
Aktuell	Die 100-Franken-Frage	Minolta	Vectis S-1	19
<u>Ausgabe 2/98 - 02.02.1998</u>				
Interview	Cokin: Von einer bunten Idee zur Weltmarke	Marc Heintz		1
Fotointern	Unsere Leser haben entschieden: Das waren die besten Anzeigen des Jahres '97			4
Fotofachhandel	Ob die Fotografie noch zu retten ist? (Leserbrief)			7
Fotofachhandel	8. GfM Marketing Trend-Tagung			7
Fotofachhandel	Der Detailhandel legt zu			7
Professional	Gebrauchte Profigeräte: Gutes Geschäft in wirtschaftlich schlechten Zeiten (Daniel Graf)			8
Digital Imaging	Die Datenqualität definiert die Lebensdauer digitaler Bilder (Kodak Photo CD / ImagePac / FlashPix)			10
Beilage	Fujifilm: Das Verkaufsteam Foto stellt sich vor			Beilage
Marktübersicht	Mittelformat: Alle Modelle, Technik und Argumente			13
Aktuell	Visatec mit neuer Softbox und Katalog	Visatec	Solo	20

Fotointern Jahresübersicht 1998				2
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	zef-Lotterie: Das sind die Gewinnzahlen			20
Aktuell	10 Jahre Einkaufsgenossenschaft Focus			20
Aktuell	Fotaris, Bilderverwaltung mit dem PC			21
Für Sie gelesen	Wolfgang Sass nicht mehr bei Rollei / Kodak beteiligt sich an Fotofinishern / Agfa verkauft Bürobereich, Minox-Börse im Internet, Karl Heitz: 50 Jahre Erfolg in Amerika			21
Aktuell	Fujifilm QuickSnap «Made in Germany»			22
Aktuell	Zwei neue Yashica Kompaktkameras (Zoomate 105, Acclaim Zoom 65)		Yashica	22
Aktuell	BIGA mit neuer Organisation			23
Aktuell	Glücksfee zieht den 4.12.1997			23
Aktuell	Ilford-Verkauf bestätigt			23
Aktuell	Die 100-Franken-Frage	Minolta	Vectis S-1	23
<u>Ausgabe 3/98, 16.02.1998</u>				
Interview	Aus Beeli wird Hama, «weil alle unsere Töchter Hama heissen» (Interview mit Chr. Thomas, Jürgen. Alten)			1
Fotofachhandel	Ausbildung und Arbeitsrecht an der 89. SVPG-GV in La Neuveville			4
Fotofachhandel	Zef-Lotterie			5
Fotofachhandel	Vivitar wieder bei Schmid AG			5
Fotofachhandel	Bernhard Häuser bei Schmid AG			5
Für Sie gelesen	Jeder siebte Schweizer im Netz / Doch mehr Entlassungen bei Kodak / 1997: Rekordjahr der Firmenpleiten / Sony und Fuji entwickeln 200 MB-Disk / Chinon: Noch mehr Digitalkameras			5
Promotion	zef Info: Weiterbildung mit Diplomabschluss für Berufe der Fotobranche			6
Internet	Wo bitte, geht's hier ins Netz? Hardware, Software und Praxistips			7
Labor	Ilford Multigrade FB Warmtone: Die feine Art des SW-Vergrösserns			11
Aktuell	PMA New Orleans '98: Filmneuheiten (Agfa, Kodak, Scotch HP Sortiment)			13
Aktuell	Wichtige Daten - nicht verpassen			14
Aktuell	Leica M6 mit neuem Sucher	Leica	M6	14
Aktuell	Transfer Trade	Peter Schmid		14
Aktuell	Kodak verkauft CLAS Business			14
Aktuell	Herma: Papiersortiment für Inkjet			15
<u>Ausgabe 4/98 - 02.03.1998</u>				
Interview	Europameister: Jeder Schweizer knipst 64 Farbbilder pro Jahr (Interview mit Walter Rufer, Jean-Luc Elsner)			1
Fotofachhandel	SVPG: Diskutieren die richtigen Leute über den Fotofinisher?			5
Fotofachhandel	Reisen mit Leica Akademie			5
Für Sie gelesen	Ricoh kommt mit Megapixel-Kamera / Dr. Zettel neuer Rollei-Chef / Zusammenarbeit Canon und Compaq / Fluoreszenzlampe für Fotografen / Digitalkamera für Zahnärzte			5
Ausbildung	Podiumsgespräch über Rechte und Pflichten in der Lehrlingsausbildung			6
Promotion	Polaroid 600 AF: hoher IQ, tiefer VP, beste EP			7
Praxistest	APS-Spiegelreflexkameras im Vergleich: Neue Technologie auf hohem Niveau Canon EOS iX / Minolta Vectis S-1 / Nikon Pronea 600i			9
PMA	Foto-Neuheiten von der PMA '98 : New Orleans im News-Fieber, Agfa Agfacolor HDC plus, CT precisa, Agfa Scala, Agfacolor Typ 11, Canon Ixus Z70, EOS IX 7, EF-Objektive, MV-100, Cokin X-Pro, Fujifilm Fotonex 3500ix Zoom MRC, Fotonex 1000ix MRC, 101ix, 210ix, MX-700, Floppy Disk Adapter FD-A1, NX-5, MS 100/1000, GA645 Zi Professional, Kodak Advantix-Filme, sw APS-Film, Film Laufwerk FD 300, Filmscanner FD 500ix, Advantix 5800 MRX, Elite Chrome 200, PJ800, Science DC200, DCS 520, Leica S1, Tri-Elmar, Minolta Vectix 300, Nikon Zoom 600, AF-Zooms, 1:2,8/400 mm D IF-ED, Olympus C-1400L, C-1000L, P-300, D-220L, D-320L, Zoom 140, Zoom 80, Centurion S, AF-10XB, Trip MD3, Pentax Espio 200, 645N, SMC Pentax-FA 1,9/43 mm, Polaroid PopShot, PDC-3000, PolaPrima, Fiber Laser, Make-A-Print-Express, Ricoh RDC 300Z, RDC-4300, FZ-70, RZ-735, Rollei Rolleiflex 6001, Samsung Fino 45 AF, Fino 60, Vega 70, Roccas 300, Digimax 50, Digimax 100, Sigma APO. EX			12

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
		Aspherical, Digma EX Macro, Tamron, Vivitar 530PZ, 520PZ, PZ7000, AF450, 500ix, Z350, Yashica EZS Zoom 105, Profile Zoom 4000 ix, Imagek 1,3-Megapixel-CMOS-Sensor	
Aktuell		Minolta: «Willkommen in Digitalien!»	17
Aktuell		Eggirama jetzt bei Gabriel	17
Aktuell		Moda-Album jetzt bei Tezet	17
Aktuell		Neue Fotoadressen im Internet	17
Aktuell	Fuji	Fuji GA645 die Zweite - und Dritte...	18
Aktuell	Metz	Neues Blitzgerät mit LZ 50 von Metz (mecablitz 40 MZ-1)	18
Aktuell		Neuer Farbdrucker von Lexmark	18
Aktuell		Euro Video Festival '98	19
Aktuell	Minolta	Minolta: APS Unterwasserkamera (Minolta Weathermatic)	19
Aktuell		9. bis 27. März: Sinarbus unterwegs	19
Aktuell	Leica	Leica: Ein Objektiv - drei Brennweiten (Tri-Elmar-M)	19
Aktuell		Der Glückstag war der 26.01.98	19

Ausgabe 5/98 - 16.03.1998

Interview		Fuji Jeunesse: «Die Ausbildung ist unser grösstes Anliegen» (Interview mit Willi Widmer)	1
Fotofachhandel	GPD	Bussen für das Gewerbe	4
Fotofachhandel		SVPG: Was erwarten Sie von einem Fotofachmann oder einer Fotofachfrau?	5
Fotofachhandel		Zuppinger AG in der fomak	5
Für Sie gelesen		Einfilmkameras weiter im Vormarsch / Nachgefüllte Einfilmkameras / Pentacon heisst wieder Pentacon / Eine neue Kamera sucht ihren Namen / Dnepropetrovsk klagt gegen Kodak	5
Promotion	Zef	Digitale Fotografie im Wachstum: Wer macht das Rennen?	6
Digital Imaging		Neue Digitalkameras im Trend höhere Auflösung und tieferer Preis Agfa ePhoto 780, Sanyo D-CAM X, Sharp-Taschencomputer für Digitalkameras, Canon PowerShot Pro 70, Canon PowerShot A5	8
Fotofachhandel		Siegebilder «Feeling»	9
Fotofachhandel		Weissbuch '98 erschienen	9
Promtion		Vivitar is back! Breites Sortiment mit gesunder Marge	10
Aktuell		Belichtungsmesser mit Zoomsucher (Sekonic L-508)	12
Aktuell		Neues Digitalrückteil von Color Crisp (Carnival 2020)	12
Aktuell		APS-Verpackung: Box oder Tasche?	13
B Aktuell	Contax T2 Platin	ereits Rarität: Yashica T4 Platin	14
Aktuell		Minolta Vi 700: Mobil Scannen	14
Aktuell		Leica R8 Winder lieferbar	15
Aktuell		«Der Kleine» MagicBall	15

Ausgabe 6/98 - 01.04.1998

Interview		Gretag Imaging: «Die Zukunft im Labor ist digital» (Interview mit W.J. Recker, H P. Murbach, R. Dech)	1
Fotofachhandel		SVPG: Fotokaufmann oder Fotofachmann?	5
Für Sie gelesen		Druckindustrie und Print fusionieren / ColorFoto testete Monochrom-Filme / Kodak: Medizinische Digitalkamera	5
Aktuell		SIPI, der frühere «Salon de la photo» in Paris, wird immer wichtiger	6
Promotion		Polaroid / Polaview schafft Projektionsfläche für die digitale Projektion	7
Spezial		Alles über Stative: Technik, Tips und Argumente	8
Promotion		Die neuen Agfa Farbnegativ-Filme: Ein Plus in Farbe, Stabilität und Schärfe	10
Aktuell	Canon	Drei neue Objektive mit Stabilisator	11
Aktuell	Canon	Canon: Die neuen «Ixxus»-Ferngläser (5x17FC, 7x17FC)	11
Film- und Fotoflohmarkt in Wettingen			12

Fotointern Jahresübersicht 1998				4
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Exklusiv: Fotos mit Rand	Pro Ciné		12
Aktuell	8. GfM-Tagung			12
Aktuell	Pentax: eine Mio. Kameras			12
Aktuell	Duracell mit Aktion	Schmid AG		12
Aktuell	Handbuch zum Visatec-System			12
Aktuell	Grosse Hasselblad-Aktion	Leica AG		12
Aktuell	Kodak: Grosser Kamera-Eintausch			13
Aktuell	Filme gehören ins Handgepäck!			13
Batterien mit mehr Leistung		Perrot AG		14
Aktuell	Perrot vertreibt PhaseOne	Perrot AG		14
Aktuell	DGPh: Medizin und Wissenschaft			14
Aktuell	Minolta Vectis 200 im Metalliclook	Minolta	Vectis 200	15
Aktuell	Die 100-Franken-Frage	Hasselblad	501 CM	15
Ausgabe 7/98 - 15.04.1998				
Interview	Ein Jahr Soligor: Hat sich die Marke etabliert? (Interview mit Urs Ziswiler, (Lübco)			1
Fotofachhandel	SVPG: Neues Reglement für die Fotofach-Angestellten			5
Fotofachhandel	SGV zum Lehrstellenbeschluss			5
Fotofachhandel	CAP-Youngsters in Eisenach			5
Promotion	zef info: Microsoft Publisher 98			7
Dia-Archivierung mit System		Hama AG		7
Aktuell CeBit	Digitalkameras auf der CeBIT '98 Viele Modelle – wenig echte Neuheiten Canon DM-MV100, EOS D2000, Casio QV-5000SX, Hewlett-Packard PhotoSmart C20, Hitachi MP-EG1, JVC GC-SI, LG Electronics LCD-F10, LCD-F25, Nikon Coolpix 600 + 900, Olympus Camedia C-840L, Panasonic NV-DCF2E, 3E + 5E, Philips ESP80, Sony DCR-PC 10E, DCR-TRV 9 E, DSR-PD1P, Umax DC-AI, MDX-8000, Pretec DC-600			10
Promotion	Agfa / Vom Design zum Druck: Agfa-Neuheiten an der CeBIT			16
Aktuell	Agfa Porträt-Wettbewerb entschieden			17
Aktuell	Neues Polfilter für Leica M	Leica		17
Aktuell	Neuer Winder zur Leica-M	Leica		17
Promotion	Schmid / Fotorealistische Drucke und noch mehr: HERMA bietet das vielfältigste Druckmaterial			18
Aktuell	Foto-Börse im Oberelsass 8.5.1998			19
Aktuell	Seminar Hochzeitsfotos	Pro Ciné AG		19
Aktuell	Rechenscheibe fürs Studio	Ott+Wyss AG		19
Aktuell	Hasselblad Wettbewerb			19
Aktuell	Welche Digitalkamera?			19
Aktuell	Leica von Cartier-Bresson			19
Aktuell	Hedler: Neues Uni-Adapt-System			20
Aktuell	Orwo Wolfen AG am Ende			20
Aktuell	Incentive: Mit Minox ins Kino			21
Aktuell	Filos Briefmarkenbogen mit Aufdruck			21
Aktuell	PhaseOne: Neue Software	Perrot AG		21
Aktuell	Linhof droht die Stilllegung			21
Aktuell	Hans Kühni zum Andenken			22
Aktuell	Neues Prof-Filtersystem von Cokin	Gujer, Meuli & Co.		22
Aktuell	Das Buch zur Geschichte von Agfa	fmv		22
Aktuell	2. Schweizer Pressefoto Award 1997			23

Ausgabe 8/98 - 02.05.1998

Interview	«Wie entwickelt sich die digitale Fachfotografie?» (Interview mit Bernhard Häuser, Peter Schmid, Roland Schmid)			1
Fotofachhandel	FGVO: 40. GV im Appenzellerland			5
Fotofachhandel	Detailhandel legte 1997 leicht zu			5
Für Sie gelesen	50 Jahre Paterson / Geräte an den Hersteller zurück / 35mm-Sofortbildkamera von Polaroid / Zusammenarbeit Sony und Microsoft			5
Kasten	Amortisationsbeispiel einer Studio-Digitalausrüstung			6
Interview	Kodak APS-Eintauschaktion: 30 Franken für jede alte Kamera (Jürg Barth)		Kodak SA	7
Aktuell	Die Kamera mit dem längsten Zoom (Espio 200)	Pentax		9
In letzter Minute:	Espio 140M	Pentax	Espio140M	9
Marktübersicht	Auf einen Blick: Alle Farbnegativfilme des Weltmarktes			12
Aktuell	Fünf APS-Topmodelle im Vergleich: Frühjahrsmode - Metall-Look ist in. Canon Ixus Z70, Fuji Fotonex 3500ix, Minolta Vectis 300, Pentax efina, Yashica Samurai 4000ix			15
Digital Imaging	Kodak DCS 520 macht den Profis den Einstieg in die Digitalfotografie leicht			18
Aktuell	Rollei-Story auf Video			19
Aktuell	Noble wird KW Dresden			19
Aktuell	Mehr Umsatz bei Carl Zeiss			19
Aktuell	photokina '98 Vorverkauf			19
Aktuell	Fotolabo ohne Photomaton			19
Aktuell	Orbit mit Publishing			19
Aktuell	Neue Spiegelreflex: Minolta Dynax 505si			20
Aktuell	Minolta Riva Zoom mit neuem Objektiv			20
Aktuell	Berufsbildung im Internet			21
Aktuell	Samsung Fino 115 mit 38-105 Zoom			22
Aktuell	Ricoh RZ-735 mit Supermakromode			22
Aktuell	Neues WW-Zoom von Tokina (AT-X 235AF PRO)	Tokina		23
Aktuell	Kamera mit Schwanenhals	FlexCam		23
Aktuell	Sinarcam mobile: Digitalfotografie on location			23
Aktuell	Computergesteuerter Studioblitz (Grafit A2 + A4)	Bron		23
Aktuell	Haben Sie Fi aufmerksam gelesen? Dann können Sie eine Fuji Fotonex 3500ix Zoom gewinnen!			23
Aktuell	Erinnerung an Otto Rebmann			23

Ausgabe 9/98 - 15.5.98

Interview	Wie geht es nach dem Ixus-Phänomen bei Canon weiter? (Interview mit René Koller, Matz Bachmann)			1
Fotofachhandel	Wie war das Fotojahr 1997? Der Aufschwung wird immer deutlicher			4
Fotofachhandel	SVPG: In welchem Beruf ausbilden?			5
Fotofachhandel	Zuppinger vor dem Konkurs?			5
Für Sie gelesen	Kodak Japan präsentiert DC210A / Nikon F5 mit Jubiläums-Gravur / Export chinesischer Kodak-Filme / Konica sucht neuen Produktionsstandort / Color Foto testete Farbnegativfilme			5
Promotion	Digitale Bildbearbeitung. Traditionelle Hochzeit-Fotografie einmal anders!		zef	6
Promotion	Polaroid / Verlockung in Rot: die neue Polaroid 600 extreme für GOP's			5
Technologie	IS&T-Symposium '98, New Orleans Standortbestimmung neuer Technologien			8
Digital Imaging	Technologien aus zwei Jahrhunderten begegneten sich in Morges			11
Marktübersicht	Auf einen Blick: Alle Farbdiafilme des Weltmarktes			12
Digital Imaging	Werbung und Wahrheit: Drei fotorealistische Drucker im Test (Canon, Epson, Lexmark)			14
Digital Imaging	CeBit-Nachlese: Was tut sich bei den Druckern? Alps MD-1000 Micro-Dry, MD-1300, Aztech DPD-100 + 200, Canon BJC-8500, Casio DP-8000, Epson Sylus Photo 700, Color 850, Pro 5000,			16

	Fargo FotoFUN, Hewlett-Packard DeskJet 720C, Fujifilm NX-50, JVC GV-HTI, GV-DTI, Kodak DS 8657, Lexmark Color Jet-Printer 5000 + 5700, Olympus P-300E, Panasonic NV-MPD1E, Polaroid ColorShot, Rank Xerox DocuPrint XJ4C, Sony DPP-55, Tektronix Phaser 360		
Aktuell	Pinsel für Objektivpflege	Hama	19
Aktuell	Filmentwicklung vor Ort	Profot	19
Aktuell	Neuer Katalog von Hedler	Hama	19
Aktuell	Jubiläumstaschen von Hama		19
Aktuell	Ausstellung im Internet		19
Aktuell	PMA '99 in Las Vegas		19
Promotion	Digitalfotografie: Welche Software braucht ein Fotograf?		20
Aktuell	Vectis-Wettbewerb war ein Erfolg!		21
Aktuell	Neues Summilux-R 1:1,4/50 mm	Leica AG	21
Aktuell	Neues Nikon-Blitzgerät SB-22s	Nikon AG	21
Aktuell	Vier Neue APS-Modelle von Fujifilm	Fotonex 3500ix 210ix 260ix 310ix	21
Aktuell	«Die Zukunft beginnt heute» (Open House Schmid AG)		21
Aktuell	Hedler MaxiSoft für weiches Licht	Hama	22
Aktuell	Neues Apo-Elmarit-R 1:2,8/180 mm	Leica AG	22
Aktuell	Broncolor Grafit 2/4: einfach blitzen	Bron	22
Aktuell	Neues Hasselblad-Einsteigermodell	Hasselblad 202FA	23
Aktuell	Neue Polfilter mit schmalen Fassungen	Hama	23
Aktuell	Schlusspunkt Seien wir realistisch!		23
Aktuell	Gestaltung am Computer: 10 Jahre ACG		23
Ausgabe 10/98 - 8.6.98			
Interview	Agfa: positive Stimmung für alle Produktbereiche (Interview mit Rainer Leifermann, Walter Weber)		1
Fotofachhandel	SVPG: Visa Foto Card - ein Fall für uns		5
Fotofachhandel	Neue Fotoadressen im Internet		5
Für Sie gelesen	1049 Digitalkameras in drei Tagen / Camedia C-1400L 10fach ausgezeichnet / Canon steigert Produktion in Malaysia / Canon bringt neue Inkjet-Papiere / Nintendo mit «Digitalkamera» / Voigtländer-Wechselobjektive		6
Praxis	Pentax 645N: Erste Autofokus-Spiegelreflexkamera im Mittelformat		8
Marktübersicht	Auf einen Blick: Die Farbpapiere des Weltmarktes		12
Firmenporträt	Hama feiert 75jähriges Bestehen: Vom Blitzlichtpulver zum Handyzubehör		16
Aktuell	Ricoh RDC-4300 mit 1,3 mio. Pixeln		18
Aktuell	Handbuch der Fotografie, Band 3		18
Aktuell	29. Rencontres in Arles		19
Aktuell	Helleres Einstelllicht	Bron Elektronik AG	19
Aktuell	Lowepro Nature Trekker AW	Pentax AG	19
Aktuell	Kodak-Aktion: Test the Best	Kodak SA	19
Aktuell	Internett Expo in Oerlikon		19
Aktuell	Neue Kameras von Jenoptik		19
Aktuell	Software für regelmässige Beleuchtung	Schmid AG	20
Aktuell	Kodak und Intel kündigen PictureCD an		20
Aktuell	Erinnerung an Max Lenherr		20
Aktuell	5. Dicomed User-Treffen in Agno	IS GmbH	21
Aktuell	Erfolgreiche Canon Profit '98		21
Aktuell	Eyelike: automatische Blendensteuerung	Jenoptik GmbH	22
Aktuell	Katalog für Digitalfotografie	Hama Technics AG	23
Aktuell	Hama Seattle - modische Taschen	Hama Technics AG	23

Ausgabe 11/98 - 06.07.1998

Interview	Digitalfotografie: Wo stehen wir in der Schweiz? (Interview mit B. Erhardt, H. Grau, H-R. Morgeneegg)			1
Fotofachhandel	SVPG: Chance für Weiterbildung			5
Fotofachhandel	Samsung Foto jetzt bei Autronic			5
Für Sie gelesen	Interdiscount gibt 21 Minilabs auf / Verbesserter Ilford XP2 in Sicht / APS-Diafilm von Color Foto getestet / Sony lanciert Brille mit LC-Display / PMA: neues Büro in Russland			5 5
Promotion	In wenigen Tagen erhältlich, Neu in unserem Seminarprogramm		zef	6
Promotion	Polaroid / wer verkaufen will, muss zeigen.			7
Digital Imaging	Digitalkamera-Markt: Käuferprofile und Bedürfnisse der Kunden		PMA	8
Digital Imaging	Digitalkameras - Bedrohung oder Chance?	PMA		11
Praxis	Die neue Fuji MX-700 Digitalkamera: Edelgehäuse mit inneren Werten			13
Digital Imaging	Quantensprung in der Bildqualität: 1,3 Megapixel wird neuer Standard. Agfa ephoto 1280, Canon PowerShot A5, Kodak DC 210, Olympus C-1400L etc.			16
Digital Imaging	Kodak präsentiert neue Digitalkameras mit Scripting-Funktion (Kodak DC260, DC220, DCS315)			19
Digital Imaging	Mit «FlashPath» kommen Bilddateien einfach und schnell in den Computer			20
Aktuell	Fotorealistische Ausdrücke in A3+	Lexmark AG		21
Aktuell	Kommunikationshelfer: Eins statt neun!	Brother AG		21
Aktuell	Fünf auf einen Streich	Xerox	WorkCentre 450C	21
Aktuell	Streamer für 20 GB pro Cartridge	Tecmar Travan NS 20 Streamer		21
Aktuell	Sprachen aus dem PC	ProComm		21
Aktuell	Schlechtes Jahr für Leica Camera AG			23
Aktuell	Leica Camera: Wechsel an der Spitze			23
Aktuell	Zwei neue Sony Mavica-Modelle (MVC-FD51, MVC-FD71)	Sony Mavica		23
Aktuell	Blue Window Fotowettbewerb			23
Aktuell	Pentax efina in schwarz			24
Aktuell	Eine Million Objektive			24
Aktuell	Unterwasser-Wettbewerb			24
Aktuell	Mensch und Natur			24
Aktuell	eyelike-System für Windows			24
Aktuell	Farbmesskeil in CMYK			24
Aktuell	Fuji-Show mit positivem Ausblick			25
Aktuell	TIPA Awards '98-'99 entschieden			26
Aktuell	Leica minilux jetzt mit Zoomobjektiv	Leica AG		26
Aktuell	Kaiser bringt neue Pouches von CCS	Lübco AG		26
Aktuell	Ricoh GR10: Superflache Taschenkamera	Ricoh	GR10	27
Aktuell	Agfa Easy Collection - die Vierte	Agfa AG		27
Aktuell	Kodak E200 bis ISO 1000 pushen	Kodak	Ektachrome E200	27
Aktuell	Gwerder mit neuer Preisgestaltung			27
Aktuell	Kodak: 24 Scooter zu gewinnen			28
Aktuell	Hasselblad-Wettbewerb: Einsendeschluss verlängert			28
Aktuell	Wasserdichte APS-Zoom ((Vectis Weathermatic)	Minolta AG		28
Aktuell	Kompaktes Reprolicht (RS2, RS3)	Kaiser		28
Aktuell	Nikon Super Coolscan 2000	Nikon AG		28
Aktuell	Pentax Espio 140 jetzt noch kleiner	Pentax	Espio 140	29
Aktuell	CCD High-End Scanner von Imacon	Imacon FlexTight Prec. Scanner		29
Aktuell	Walliser ist «Porträtfotograf des Jahres»			30
Aktuell	Neues Barytpapier von Tetenal	Work Baryt		30

Fotointern Jahresübersicht 1998				8
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	photokina-Vorverkauf			31
Aktuell	Wasserfestes Inkjet-Papier	Tetenal		31
Aktuell	Blick hinter die Kulissen bei Agfa			31
Aktuell	Gewinnspiel Ricoh GR10			31
<u>Ausgabe 12/98 - 07.08.1998</u>				
Interview	Farbsymphonie für Fotopapier und Digitaltechnologie (Interview mit Martin Gubler)			1
Fotofachhandel	Der Aufwärtstrend hält an			5
Fotofachhandel	Sind Berufsverbände überflüssig?			5
Für Sie gelesen	Olympus: Bildbearbeitung ohne Compi / Digitale Filmpatrone kommt später / Nitto will APS-Produktion steigern / Bierbrauerei braucht Digitalkameras / Verdienstorden für Horst Schiller			5
Fotofachhandel	Diplomfeier der Fotofachangestellten: Dessert war wichtiger als Noten			6
Promotion	Polaroid / Der schnellste digitale Farbprntr der Welt			7
	Lehrabschlussprüfungen: Bessere Noten für die Fotofachangestellten			8
Promotion	Alles für die Aus- und Weiterbildung: Das neue Kursprogramm ist da		zef	10
Aktuell	60 Jahre Minox: Neue Kamera (Minox CLX)	Minox		11
Digital Imaging	Vom Papier, Dia oder Film in den PC: Scanner für jeden Anwendungsbereich			12
TIPA-Awards 1998-99:	Die besten Fotoprodukte des Jahres: Pentax Espio 200, Fujifilm Fotonex 3500ix MCR Minolta Dynax 505si, Pentax 645N, Leica Tri-Elmar-M, Agfacolor HDC Plus, Fujichrome MS 100/100, Kodak T-Max 400CN, Olympus Camedia CL-1400, Kodak DC 520/Canon EOS D2000, JVC GR-DVL9000,Epson Stylus Photo 700/EX, Agfa Dimax			16
Reportage	Digitale Fotografie als neues Standbein im Fotofachgeschäft (Foto Marlin)			18
Promotion	Agfa-Minilab bei Foto Grau in Zug: Tempo und Top-Qualität ergänzen sich			20
Technologie	Welche Bedeutung haben Diafilme im digitalen Zeitalter?			21
Aktuell	Die Kleinbildkamera von Hasselblad (XPan)	Hasselblad		23
Promotion	Schmid AG / Bedienung mit dem Zeigefinger Touch-Panel, eine Weltneuheit von Sharp			24
Kasten	Wahnsinns-Tele für Fr. 298.-	Vivitar	8,0/500 mm	24
Aktuell	Bernhard Köppel bei Canon			25
Aktuell	Objektivreiniger mit 2 Komponenten	Ott + Wyss AG		25
Aktuell	Neue Kompaktmodelle von Nikon (Zoom 800 / Zoom 400)	Nikon		26
Aktuell	Grosser Sucher: Minolta Vectis 100 BF	Minolta AG		26
Aktuell	Virtueller Fotoclub im Internet			26
Aktuell	M&M Digitalkurse für Profis			26
Aktuell	Neuer Blitz von Sunpak	Gujer, Meuli & Co.		27
Aktuell	Neues Stativ von FOBA	ALFAE + ALFEA		27
Aktuell	Ausrüstung gestohlen			27
Aktuell	Medaillen Prof. Dr. Karl Steinorth und Dr. Friedrich Lohmann			27
Aktuell	3. vfg-Nachwuchsförderpreis	Nikon Image House	27	27
Aktuell	Neuer Hasselblad-Service	K. Ziegler AG		27
Aktuell	Aria: Neue Contax Spiegelreflexkamera	Contax		28
Aktuell	Nikon E3/E3s: digitale Profikamera	Nikon AG		28
Aktuell	Casio wird jetzt durch Perrot vertrieben (Casio QV-5000SX)	Casio		29
Aktuell	IS&T: Zukunft der Labortechniken (Dr. Walter Grossmann)			29
Aktuell	Neues Zoomobjektiv von Hasselblad (FE 4,8/60-120 mm)	Hasselblad		30
Aktuell	Ilford: Neuer Firmenname			30
Aktuell	Panasonic: Offensive mit Digitalkameras und digitalen Videocamcordern NV-DS77, NV-EX1, NV-DA1, NV-DCF5E, NV-DCF2E, NV-MPD1			31
Aktuell	Preis der Theater-Fotografie 1998			31

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Ausgabe 13/98 - 01.09.1998			
Interview	In zwei Wochen ist photokina. Was bietet sie dieses Jahr? (Interview mit Hans Wilke, Köln Messe)		1
Interview	Linda Oswald, die Schweizer «Miss photokina»		5
Canon	Erfolgreich verkaufen, Folge 1: Die Vorbereitung ist das Wichtigste (Paul A. Engi)		6
Fotofachhandel	SVPG: Gerichtsentscheid: «Es ist nicht richtig, dass die Negative im Normalfall dem Kunden gehören».		7
Für Sie gelesen	Agfa verkauft Filmrecorder-Business / Noritsus Bilder tönen gut		7
Fotofachhandel	Schmid AG stellt Geschäft ein ... und Image Trade fängt neu an		7
Photokina	Bereiten Sie Ihren photokina-Besuch vor Hier sind die wichtigsten Infos		8
Photokina	Das Kodak Kulturprogramm		10
Photokina	Schweizer Firmen auf der photokina – und was sie zeigen Aluisse Airex AG, Alpa Capaul & Weber, Arca-Swiss, Bilderbank AG, Bron Elektronik AG, Elinca SA, Fapla Engineering AG, Foba AG, Bänziger + Frei FPS, Gepe Produkte AG, Graf AG, Germann + Gsell AG, Gretag Imaging AG, ImageFinder Systems AG, Labocontrol AG, René Maier Foto + Informatik, Monostat AG, Montreux International, mpa Multitec Polygraph, Scapa Tapes, Seetal Schaller AG, Seitz Phototechnik AG, Sinar AG, Sinomec AG, Stilus SA, Weinberger AG, Xenolite GmbH, Zoom Portable Display AG		12
Photokina	Alle Broncolor Grafit testen		16
Beilage	Grosse Fotointern-Leserumfrage		Beilage
Report	Besuch im Agfawerk Peiting: Hightech-Produktion von Laborgeräten		18
Promotion	Aktuelle Foto-Seminare	zef	20
Professional	Neues Kompaktblitzgerät von Bron (Minipuls D 160)		21
Professional	Laserbelichter in Schweizer Labors (Durst Lambda)		21
Professional	Bowens bei Profot	Bowens Esprit-Kits	21
Professional	Pentax: Zoomlupe		21
Professional	Internet für Einsteiger leicht gemacht		24
Aktuell	Visio in der Schweiz		24
Aktuell	Agfa und Lexmark		24
Aktuell	Aficio für den Office-Bereich		24
Aktuell	Filmmagazin jetzt Online		24
Aktuell	Arbeitsplatz für wenig Geld COMPintern		24
Aktuell	Neuer Fujichrome Multispeed-Diafilm (Fujichrome MS 100/1000)		25
Aktuell	Erster Fujichrome Digital Output Film		25
Aktuell	Gretag stellt digitale Minilabs vor		26
Aktuell	Gretag: Neuer Geschäftsführer (Peter Fitzgerald)		26
Aktuell	CMOS Pro-3 Digitalkamera	CMOS Pro	27
Aktuell	Gretag Minilabs: Aus alt wird neu		27
Aktuell	Nikon Coolscan III: Schneller und für APS	Coolscan	2000
Aktuell	Die EISA-Auszeichnungen		28
Aktuell	Polaroid: Kleinster Fotodrucker	Polaroid	ColorShot
Aktuell	CCS Ventilator-Rucksäcke	Lübco AG	28
Aktuell	Leica Digilux mit 1,5 Megapixel		28
Aktuell	Multigrade RC Warmtone	Iford GmbH	29
Aktuell	Polaroid Inkjet-Papier	Polaroid AG	29
Aktuell	Slik-Stativ jetzt bei GMC	Gujer, Meuli	29
Aktuell	Neue Nikon-Workshops		29
Aktuell	Viel Neues von Hoya-Filter	Gujer, Meuli	29
Aktuell	Expo Morschach bereits zum 3. Mal		30
Aktuell	Multiformat-Filmscanner von Minolta		30
Aktuell	Pentax WR105: Sehr wasserresistent		31
Aktuell	Neue Minox Kleinstbildkamera	Leica AG	31

Sonderausgabe 10. September 1998: Happy Birthday – 50 Jahre Sinar
 Aktuell: Sinar in Zahlen / Was gibt es am Jubiläums-Wochenende? / Sinar wird digital / Ausblick in die zweite
 Jahrhunderthälfte

Ausgabe 14/98 - 16.09.1998

Interview	Gibt es auf der photokina nur noch Digitales? (Interview Jean-Luc Piguët, Kodak SA)		1
Kasten	Photoflohmarkt am 27. September (Lichtensteig)		3
Fotofachhandel	MWSt. Sinkende Margen in Sicht?	SGV	5
Fotofachhandel	... a propos MWSt: zef teilt mit:		5
Aktuell	Neue Objektive von Sigma: Qualität par EXcellence	Sigma	6
Promotion	Polaroid / Ihr Zusatzgeschäft in bestem Licht (Polapulse Batterie)		7
Geschichte	50 Jahre Fuji-Farbfilme – ein beinahe vergessenes Jubiläum		9
Trend	Trends in der digitalen Fotografie: Neue Pixelrekorde und mehr Speicher		13
Aktuell	Entry-Laser von Brother		16
Aktuell	Schnelle Boliden von IBM		16
Aktuell	Lanier Normalpapier-Telefax 4150		16
Aktuell	Winzling von Canon		16
Aktuell	Windows liest Mac-Datenträger		16
Aktuell	Internet per Screenphone		16
Photokina	photokina-Neuheiten von Agfa (Zwei neue Einfilmkameras, Neue Professionalfilme, Minilab Agfa MSC 300 / Agfa HIT für Grosslabors, ePhoto 1680 – neue Digitale, Sechs neue Scannermodelle)		17
Aktuell	Günstiges Passbildsystem von Sony		19
Aktuell	Durst Visolab 45 mit digitaler Vorschau	Profot AG	19
Für Sie gelesen	Fotomuseum Winterthur braucht Platz / Generation X lässt Kassen klingeln / Digitale Sofortbildkamera von Vivitar?		19
Aktuell	Starstation – digitales Fotozentrum	Lübco AG	19
Aktuell	Leica M6 jetzt mit TTL-Blitzmessung		21
Aktuell	... und was es von Leica sonst noch gibt		21
Aktuell	Orbit 98: Universum der Informatik		21
Aktuell	Epson-Kamera (PhotoPC 700)	Epson	21
Aktuell	Der Tropfenzähler (Stylus Color 740)	Epson	21
Aktuell	Hotnews von Minolta: 2 Topmodelle mit langen Wartezeiten (Minolta Dynax 9 / Dimâge RD 3000)		22
Aktuell	Dreamagon	Ott + Wyss AG	22
Aktuell	Nikon Pronea S: Die kleinste APS-SLR	Nikon Pronea S	23
Aktuell	Hotnews vor der photokina (Contax 645, Canon EOS-3, Dynax 505si Super, Olympus C-1400XL, Olympus APS-Reihe, Delta 3200, Schneider Digitar, Fuji DS-330)		23
Aktuell	Kodak DCS-560 mit 6 Megapixel		23

Ausgabe 15/98 - 02.10.1998

Interview	Polaroid: Ware aus Holland – Rechnung aus Schottland? (Interview mit Guido Lehmann, Polaroid)		1
Interview	Was bleibt für Polaroid in Zürich?		3
Canon	Erfolgreich verkaufen, Folge 2: Wissenswertes über «Aktives Zuhören»	Paul A. Engi	4
Fotofachhandel	SVPG: Ausbildung und Weiterbildung		5
Fotofachhandel	Konsumentenstimmung positiv	SGV	5
Geschichte	50 Jahre Sinar: In einer Marktnische gross geworden		7
Photokina	photokina '98: Das sind die wichtigsten Neuheiten (1) Agfa Agfachrome RSX II, Agfacolor Optima, Einfilmkamera Le Box, ePhoto 1680, Minilab		8

	Agfa MSC 300, SnapScan 1200p, SnapScan 1212u, DuoScan T1200 und T2500, Agfajet doubleside Paper, Internet Printservice / Canon EOS 3, Speedlite 550EX, PowerDrive Booster PB-E2, EF 4,5-5,6/100-400 L, EFG 1,4/35mm L USM, Canon Prima Zoom 85, Ixus M-1 / Contax 645, Carl Zeiss Planar T* 2,8/80mm IF, Distagon T* 3,5/35mm, Distagon T* 2,8/45mm, Sonnar T* 2,8/140mm IF, Sonnar T* 4,5/210mm, Apo Makro-Planar T* 4,0/120 mm IF/FLE / Cullmann Blitzgerät 36 AF-Auto, Alu-Rahmenkoffer, Makro Stativ-Set / Durst M605 Classic, Variolux / Fujifilm Sofortbildsystem Instax, Instax 100, Instax Mini 10, Prototyp Hybridkamera, New Superia, New Nexia, Fujichrome 100ix, Quiicksnap Nexia 3 Formats, Fotonex 1000ix MRC Tiara, Fotonex 3000ix Zoom MRC, MX-500, Frontier 350, Aladdin Digital Picture Center / Gossen Sixtomat Flash / Hasselblad Xpand, Objektivserie CFi/CFE, Hasselblad 555ELD / Henzo Photo-Clic / Ilford XP2 Super, Dela 1200 Professional, Multigrade RC Warmtone, Ilfolab MG 2650, Archiva Tinten, Tintenstrahl Fotopapiere, Ilfoguard Laminiersystem	
Kasten	Bayer trennt sich von Agfa	8
Kasten	Das waren weitere wichtige Neuheiten dere phgotokina [in Stichworten]	16
Aktuell	Orbit '98: Innovationen noch und noch (Superflache Notebooks von Sony (COMPUTERintern))	18
Aktuell	Neue Sinarcam: One oder Four Shot	Schmid AG 19
Aktuell	CMOS: Bildsensoren der Zukunft?	19
Aktuell	Workshop: Aktfotografie	Visatce 20
Aktuell	Samsung-Kameras bei Autronic AG	Autronic AG 20
Aktuell	BFS zieht nach Neuchâtel	20
Aktuell	Migros eröffnet Kulturbüro in Zürich	20
Aktuell	Leica Gesamtprospekt	Leica Camera AG 20
Aktuell	Images '98 – Vevey, eine Stadt im Zeichen der Fotografie: 7. – 25. Oktober '98	21
Aktuell	Sinar vertreibt Fachprodukte selbst	22
Aktuell	Rampenverkauf bei Schmid AG	22
Aktuell	Image Trade ist bereits aktiv	22
Aktuell	«Die Requisiten der Beweisführung»	Museum für Gestaltung, Zürich 22
Aktuell	Nikon F-60 mit einfacher Bedienung	Nikon F60 23
Aktuell	Von der Foto Professional zur Professional Imaging	23

Ausgabe 16/98 – 16.10.1998

Interview	Samsung: Koreanischer Stern am Schweizer Kamerahimmel (Inteview mit G.D. Lee / Y-S. Kim / M.Conzelmann)	1
Fotofachhandel	SVPG: Wird die Fotobranche normal?	5
Fotofachhandel	Wer besuchte die photokina?	5
Für Sie gelesen	Neue Kameras für alte Leute / Intel gibt Digicam-Projekt auf / Misserfolg für Intels Miniature Card / Handycam sieht durch Kleider hindurch	5 5
Trend	photokina zeigte einen klaren Trend: «In Zukunft ist alles für alle möglich»	6
Promotion	Polaroid / Jetzt ist er da, der rasch amortisierte Moneymaker für Ich Passbildgreshäft	7
Photokina	photokina '98: Das sind die wichtigsten Neuheiten (2) Imagek Digitalrückwand für Analogkameras / Jobo ProTime 100, Comparator 100, colorLine 100, Kodak Advantix 200, Advantix Black&White 400, Advantix 5800 MRX Zoom, Advantix Filmdrive, FD 500ix / Kodak Filme Elite Chrom Extra Color 100, Professional Porta Linie 160 NC, 400 NC, 400 VC, Porta III Paper, Kodak Ektachrome E100VS, Ektapress PJ800 / Kodak über Internet, Picture Maker Station, Photo Net online / Kodak Batterien Ni-MH AA Akkus, Photlife Alkaline Photolife Lithium, Xtralife Alkaline / Kodak Digitalprodukte DC210 Plus Zoom, Inkjet Photo Materialien, Inkjet Photo Business, Inkjet Photo Transfer. Inkjet Photo Stickers, Photo Variety Pack / Kodak CD-Recordable / Kodak Laborgeräte Digital Lab System, Digital Multiprinter, Professional LED III Digital Color Printer / Kaiser Fototechnik Reflektoren, Lichtquellen, Buchhalterungen, Reproständer RS10, Reproarm, Scando dyn A+ Digitalkamera, Flächenleuchte proVision / Lotus ViewCamera, Metz mecablitz 34 AF-3, SCA Adapter 3801 (Contax) / Minolta Dynax 9, Dimâge RD 3000, Dynax 505si Super, Riva Zoom, Dimâge EX, Dimâge Scan Speed / Minox MX, Minox GT, GT-S / Mahn Macophot ORT 25, ORT 100, LP-Docfine LC-Entwickler / Nikon Promea S, F-60, Coolpix 900, AF-Zoom Nikkore	8

Fotointern Jahresübersicht 1998				12
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
	2,8/28-70mm D IF-ED, 2,8/80-200mm D IF-ED / Novoflex HMI Kaltlichtleuchte, Einstellschlitten, Fotografenweste			
Kasten	TIPA-Awards wurden überreicht			9
Promotion	Agfa / Minilab-Lösungen von Agfa – das Beste aus zwei Welten			18
Aktuell	Samsung Vega 70D: Reich an Technik	Autronic AG		19
Aktuell	Digitales Fotografieren für jedermann (Digital MaviCap)	Sony AG		19
Aktuell	Fotointern Leserumfrage: Das sind die Gewinner/innen			19
Aktuell	Nikon ruft Blitzgeräte SB-103 zurück	Nikon AG		19
Aktuell	Hasselblad Open '98: Die Gewinner			21
Aktuell	Wechsel bei Fujifilm (Switzerland) AG			21
Aktuell	CD über Belichtungsmesser			21
Aktuell	Computerbücher im Fotofachhandel?	fmv Neuhausen		21
Aktuell	Elinca und PhaseOne bei Profot AG	Elinchrom		22
Aktuell	IBM stellt ultrakleine Festplatte vor	IBM Schweiz		22
Aktuell	Buch zur Geschichte des Blitzlichts	Pierre Bron und Philip Condax		23
Aktuell	Gratis-Seminar über Farbmanagement			23
<u>Ausgabe 17/98 - 02.11.1998</u>				
Interview	Alpa – eine Schweizer Kameramarke lebt weiter (Interview mit Th. Weber / U. Capaul)			1
Canon	Erfolgreich verkaufen, Folge 3: Der Eisberg und die Konsequenzen		Paul A. Engi	4
Nachruf	Peter Schmid ist nicht mehr bei uns			5
Fotofachhandel	Mini-Photokina und zef-Support			5
Promotion	Digital Total im zef	zef		6
Für Sie gelesen	Scitex kündigt neues Digital-Back an / PNI bietet Digitalbilder online an / Kodak kauft Imations Medical Imaging / SmartMedia: Produktion angekurbelt / Sony stellt Floppy Disk Printer vor / Sony vertreibt 2,02 Mio. Pixel CCD .../ ... auch von Sharp und Matsushita / Minolta-Objektiv mit Leica-Gewinde			6
Wirtschaft	Japan: Kamera-Import gebremst			6
Rechtsecke	St. Gallisches Gericht entscheidet: Negative gehören dem Fotografen			9
Photokina	photokina '98: Das sind die wichtigsten Neuheiten (3) Olympus i Zoom75, µ[mju:] II Zoom 80, Camedia C-1400XL, C-900 Zoom, Camedia P-330E Fotoprinter / Pentax Espio 738G, Espio 838G, Espio 140M, Zoom FA 3,5-5,6/28-80mm, Pentax 67II / Polaroid 600 P (Prestige), SpiceCam, BabyCam, Film 600 extreme Gloss, 600 extreme mat/t/e, 600 extreme monochrome, Kleinbildkameras 900 FF, 900 AF, 900 Zoom, ColorShot, Polacolor 79, 879, DirectPhoto Kit, Notepad, Studio Polaroid 302, 350 Videosystem, Mikroskopkamera DMC-ES, Polaroid JoyCam, Pocket Cam Xiao / Rodenstock Apo-Sironar digital-Reihe, Rollei Prego 70, Nano 80, Objektiv zum System 6000: Zeiss Distagon 4,0/40mm FLE HFT PQd 24 flex, d 7 flex, d 7 metric, d 30 flex, Rollei X-Act ² / Rowi Globetrotter-Taschen, Tischstaiv, Charger 6695 / Sigma 2,8-4/17-35mm Aspherical EX, 4,5-5,6/70-300mm DL Macro Super, 4-5,6/70-300mm Apo Macro Super, Apo 2,8/300mm, Tele-Konverter EX Apo 1,4 und 2,0x, Apo 4,5/500mm EX, Apo 5,6/800 mm EX / Sealife ReefMaster / Samsung Rocas 300 / Soligor SR-300 X MD Spiegelreflexkamera, Flash Sensor 2, BRC-380 / Tamron 2,8/14mm IF aspherical, AF-Zoom 3,5-6,3/LD aspherical, SP AF 2,8/28mm LD aspherical / Tokina AF205 3,5-4,5/28-105mm AF / Yashica Zoomate 140 / Zeiss 30 neue Objektiv, darunter Tele-Superachromat T* 2,8/300mm			10
Aktuell	Mac-Webkamera von Logitech			18
Aktuell	Multimedia-Projektor von Panasonic			18
Aktuell	Eine Million Illustrationen			18
Aktuell	Nokia Communicator in Neuauflage			18
Aktuell	Kurz und fündig			18
Aktuell	Aptiva bekommt Zuwachs			18
Aktuell	CDs produzieren in Kleinauflagen			18
Aktuell	Mini-DV-Kamera mit 16fach-Zoom (Canon DM-MV10)			20

Fotointern Jahresübersicht 1998				13
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Tauchgehäuse für die neue Nikon F60	Atlas-Tauchgehäuse		20
Aktuell	Neues Säulenstativ von Foba (DSS-Gamma)			20
Aktuell	UE-Branche: Das sind die Grössten			20
Aktuell	Die Sieger der «Images '98» in Vevey			21
Aktuell	Kodak AG: Generationswechsel (Steinorth – Pokorny)			21
Aktuell	Minolta Riva Zoom 105 mit 3fach-Zoom			22
Aktuell	Duracell-Batterien bei Lübco			22
Aktuell	Perrot AG und Dataplot GmbH			22
	Gretag und Raster Graphics			22
Aktuell	Casio QV-7000SX: Megapixelwunder	Perrot AG		23
Aktuell	Hama bringt viele neue Taschen	Hama Technics AG		23
<u>Ausgabe 18/98 - 16.11.1998</u>				
Interview	Ilford: Injekt und Foto liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen (Interview mit Balmer/ Tune/ Hofmann/Brugger)			1
Fotofachhandel	SVPG: Peter Schmid war unser Freund			5
Fotofachhandel	Spürbares Anziehen der Wirtschaft			5
Fotofachhandel	Neu in der Branche: François Bernhard			5
Promotion	Polaroid / Bildschöne Geschenkideen zur Party-. Samichlaus- und Weihnachtszeit			6
Marktübersicht	Auf einen Blick: Alle Schwarzweissfilme des Weltmarktes			7
Reportage	Wie Robert Silvers zum Spezialisten für Fotomosaik wurde			11
Technik	APS-Highlights: Vier Aussergewöhnliche im Vergleich (Fuji Fotonex 1000ix, Kodak Advantix 5800 MRX, Nikon Pronea S, Yashica Samurai 4000ix)			14
Aktuell	Wie funktioniert die wiederbeschreibbare CD, und was kann sie?			16
Aktuell	Minolta Fotoschule feierte die 10'000. Teilnehmerin			17
Aktuell	3. Schweizer Pressefoto Award			17
Aktuell	Neue Filter für starke Farben von Hama	Hama Technics AG		19
Aktuell	Fotowettbewerb für Lehrlinge	ISFL		19
Aktuell	Fotobörse in Olten am 13. Dezember			19
Aktuell	HFS-System für hängende Archivierung	Image Trade		19
Aktuell	Polaroid ist umgezogen			19
Aktuell	Kodak gibt FlashPix-CD auf			19
Aktuell	Zu unserer Leserumfrage: Danke, Sie waren super ...			21
Aktuell	APS Diarahmen zum APS-Diafilm	Image Trade		21
Aktuell	GEPE erweitert CS-Sortiment	Image Trade		21
Aktuell	Erfolgreiche Auktion in Winterthur			21
Aktuell	Neue Fotoweste von Hama	Hama Technics AG		22
Aktuell	Gepe Injekt Fixierspray	Image Trade		22
Aktuell	27. PMA 1999 in Las Vegas			23
Aktuell	OSEC-Messeverzeichnis erschienen			23
<u>Ausgabe 19/98 - 02.12.1998</u>				
Interview	Sigma trotz Asienkrise auf dem Vorwärtkurs (Interview mit Hanspeter Wyss)			1
Canon	Erfolgreich verkaufen, Folge 4: Wer die «Optik» eines Kunden kennt, verkauft mehr (Paul A. Engi)			4
Fotofachhandel	SVPG: Luege – lose – rede			5
Promotion	zef informierte über Fotoberufe			5
Fotofachhandel	2 Weihnachtsaktionen von Pro Ciné	Pro Ciné AG		5
Promotion	Weiterbildung – Ihr Beruflicher Aufstieg!	zef		6

Fotointern Jahresübersicht 1998				14
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Promotion	Polaroid / Von 'ran' bis 'ranissimo': mit der Polaroid Macro 5 SLR			7
Marktübersicht	Auf einen Blick: Alle Schwarzweisspapiere der Welt			9
Digital Imaging	In Japan besucht: Digitales Fotogeschäft mit Volls-service			15
Aktuell	Hasselblad Eintauschaktion	Leica AG		16
Aktuell	PMA '99: jetzt anmelden			16
Aktuell	Messen und Veranstaltungen '99			16
Buchtips	Zusatzgeschäft Fotobuch: Neuerscheinungen zu Weihnachten			17
Aktuell	Sammlung Schuler im Kameramuseum			18
Aktuell	Neue Nikon F100 mit viel F5-Technik	Nikon AG		18
Aktuell	Agfa kauft «Copal Agfa» ... kauft Gevaert die Agfa-Gevaert?			18
Aktuell	DPOF – neues Digitalformat			20
Aktuell	Leica R8 erhält Design-Award			20
Aktuell	Agfa mit smartem Auftritt			20
Aktuell	Light + Byte baut Rentservice aus	Light + Byte AG		20
Aktuell	Sinar Imaging Center gegründet			21
Aktuell	Reflecta GmbH neu organisiert			21
Aktuell	Blitzbuch: Preis steht jetzt fest	Bron AG		21
Aktuell	Polaroid 600P in Silber- und Platinlook	Polaroid AG		22
Aktuell	World Press Photo 1999			22
Aktuell	Linhof macht weiter			22
Aktuell	Kodak Portra-Angebot	Kodak SA		22
Aktuell	Canon PowerShot Pro 70 lieferbar	Canon AG		23
Für Sie gelesen	Fuji verkauft US-Fotogeschäfte / Der Name Yashica soll verschwinden / Nikon steigert Produktion in China / Minolta: mehr Kameras aus Malaysia / Flashpix: Klage gegen DIG			23

Ausgabe 20/98 - 15.12.1998

Interview	Nagt das elektronische Passbild am Filmumsatz von Polaroid? (Jean-Jacques Bill, Polaroid AG)			1
Kasten	Zum Thema Sofortpassbilder ...			3
Promotion	Agfa-Broschüren: Wissensvermittlung rund um die Digitaltechnologie		fmv	4
Fotofachhandel	SVPG: Ab 24. Januar weht ein neuer Wind im Verband			5
Aktuell	Praktica: Eine neue Kameralinie präsentiert sich mit guten Aussichten			7
Fotointern	Wir suchen: Die beste Anzeige des Jahres 1998			8
Reportage	Besuch bei Nikon in Thailand: Proneo-Bänder laufen auf Hochtouren			10
Aktuell	Minolta Gewinner			12
Aktuell	Ricoh: Hochauflösende Digitalkamera mit Zoom (RDC-4200)		Ricoh	12
Aktuell	Wechsel an der Spitze der Kodak SA			12
Aktuell	Kodak Fotobuchpreis 1998			13
Aktuell	zef-Galerie: Gaby Schweingruber			13
Aktuell	Panasonic: Neue Batterien			14
Aktuell	Neue Blitzbelichtungsmesser	Gujer, Meuli + Co.		14
Aktuell	Nikon Nuvis S: ultrakompakte APS	Nikon AG		15
Aktuell	Neue Geschäftsleitung bei Sinar (Alain Wacker, Carl Jürg Koch)			15